

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 126-138.

Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):126-138.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья

УДК 37.014.54:332.1

<https://doi.org/>

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНБАССЕ

Елена Викторовна Хасанова¹, Елена Викторовна Сиверская²

¹Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
elena.v.khasanova@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-4026-4742>

²Донецкий республиканский институт развития образования, Донецк, ДНР, Россия,
siverskaya@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0003-2196-6330>

Аннотация. В статье рассмотрены исторические вехи управления в сфере образования в Донбассе. Подробно рассмотрены период начала XX века, первые преобразования советской власти в Донбассе, особенности управления образованием в период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Рассмотрены особенности системы управления образованием в 50-80-е годы, в период Перестройки. Описаны преобразования системы управления образованием Донбасса в период с 1991 по 2014 год, а также особенности управления и развития системы образования в период 2014-2022 годов. Сгруппированы по различным признакам факторы влияния на систему управления образованием – исторические, экономические, политические, социокультурные. Сделан анализ влияния выделенных групп факторов в разные моменты истории, определена ведущая роль каждого фактора в различные исторические периоды в управлении системой образования в Донбассе. В статье предложены рекомендации по учёту факторов влияния в системе управления в современном образовании.

Ключевые слова: управление системой образования, факторы влияния, ключевая роль, политика в сфере образования, кадровая политика, экономический аспект, социокультурный аспект

Для цитирования: Хасанова Е. В., Сиверская Е. В. Исторические аспекты управления в сфере образования в Донбассе // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 126-138. <https://doi.org/>.

Original article

HISTORICAL ASPECTS OF EDUCATION MANAGEMENT IN DONBASS

Elena V. Khasanova¹, Elena V. Siverskaya²

¹Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia, elena.v.khasanova@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-4026-4742>

²Donetsk Republican Institute for Educational Development, Donetsk, DPR, Russia, siverskayae@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0003-2196-6330>

Abstract. The article examines the historical milestones of management in the field of education in Donbass. The period of the beginning of the twentieth century, the first transformations of Soviet power in Donbass, the peculiarities of education management during the Great Patriotic War and post-war reconstruction are considered in detail. The features of the education management system in the 50-80 years, during the period of Perestroika, are examined. The transformations of the education management system in Donbass in the period from 1991 to 2014, as well as the features of the management and development of the education system in the period 2014-2022 are described. The factors of influence are grouped according to various criteria affecting the educational management system – historical, economic, political, socio-cultural. The analysis of the influence of the selected groups of factors at different points in history is made, the leading role of each factor in different historical periods in the management of the education system in Donbass is determined. The article offers recommendations on the consideration of influencing factors in the management system in modern education.

Keywords: management of the education system, factors of influence, key role, education policy, personnel policy, economic aspect, socio-cultural aspect

For citation: Khasanova E. V., Siverskaya E. V. Historical aspects of education management in Donbass // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):126-138. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Донбасс всегда занимал особое место среди регионов России. С ним ассоциируется и богатство полезных ископаемых, и огромный трудовой потенциал, и сложившаяся за последние сто лет научная база. Система образования в любом государстве всегда остро реагирует на актуальные потребности общества. Донбасс стал «кузницей кадров» не только в промышленной, но и в научной, культурной, спортивной сферах. Поэтому заслуживает особого изучения вопрос управления в сфере образования в Донбассе.

Говоря об исторических аспектах управления в сфере образования, прежде всего необходимо очертить периодизацию данного исследования. В статье рассмотрен период с конца XIX века до современности. Отмечены основные особенности каждого периода, которые были вызваны разными факторами: историческими, политическими, экономическими, социокультурными. Острое реагирование системы образования на актуальную обстановку в обществе заставляет задуматься о необходимости изучения закономерностей этого процесса.

В свете событий, которые происходили в Донбассе с 2014 года, вопрос изучения системы управления образованием очень важен. Донецкая Народная Республика делала важные шаги по развитию системы образования в рамках собственного правового поля. С 4 октября 2022 года вопросы управления системой образования теперь уже нового российского региона нуждаются в глубоком изучении. Ведь важно учесть прошлый опыт и развивать управление системой образования уже в системе единого образовательного пространства Российской Федерации.

Среди учёных, которые занимались данной проблемой, изучая развитие управления системой образования в Донецкой Народной Республике, можно отметить тех, чьи исследования внесли значительный вклад в понимание данного вопроса. Прежде всего стоит отметить М. Б. Понявину, проведшую историко-политологический анализ функционирования и структуры системы образования в Советский период. В своих работах она сосредоточила внимание на изучении управленческих и организационных особенностей образовательной системы, не затрагивая при этом самого механизма принятия управленческих решений [1].

Также необходимо отметить исследования по управлению системой образования в России таких учёных, как С. В. Коновалова и Л. А. Алексеенко, в которых большое внимание уделялось вопросам влияния социально-политических и культурных факторов на систему образования [2].

Н. С. Шерри в своих научных трудах проанализировал программы и стратегии развития образования, изучил роли управленческих кадров в обеспечении условий для реализации качественного образования в условиях политической нестабильности [3].

Однако стоит отметить, что масштабного исследования управления образовательной системой в Донбассе не проводили. Труды, посвящённые анализу процессов принятия решений в образовании, а также влиянию внешних факторов на функционирование школьных и вузовских учреждений в Донбассе, также отсутствуют.

Цель и задачи исследования

Целью статьи является изучение исторических особенностей управления системой образования в Донбассе и систематизация факторов влияния на становление и развитие системы управления сферой образования в Донбассе. Задачей исследования является выделение конкретных аспектов, которые в разный период истории непосредственно влияли на управление системой образования в Донбассе, и их систематизация.

Методы и методология исследования

Методы исследования, используемые в данной работе, – систематизации, обобщения, анализа и синтеза. Использование данных методов позволило чётко определить и обосновать четыре фактора, которые в разный период истории в большей или меньшей степени непосредственно влияли на управление системой образования.

Результаты исследования и их обсуждение

С первых шагов и до настоящего момента система образования в Донбассе значительно изменилась под воздействием политических, экономических, социальных и культурных процессов. На разных этапах развития Донбасса менялись методы управления образовательными учреждениями, учитывая специфику системы обучения и актуальные запросы общества и политической власти.

История управления в системе образования Донбасса претерпела значительные изменения за последние годы. Регион, богатый как полезными ископаемыми и редкоземельными материалами, так и значительным трудовым потенциалом, всегда отличался повышенным вниманием к вопросу развития образования. Если говорить об историческом аспекте, то с XIX века обучение осуществлялось в местных школах и специализированных профессиональных учебных заведениях, затем появились институты и университеты.

На рубеже XIX-XX веков образование в Донбассе находилось в сфере влияния различных культур, прежде всего русской, украинской и отчасти польской. Организация деятельности образовательных организаций, выбор методов обучения и учебных программ происходили под сильным влиянием этих национально-культурных течений. Образовательные организации были автономны, либо управление осуществлялось с участием местных властей и политических руководителей.

В начале XX века новые тенденции в социальной политике и промышленности выдвигали новые требования и к образовательной сфере. Открывались новые университеты и специализированные профессиональные учреждения, выросло количество школ. У населения региона появилась возможность получать качественное начальное образование, а также появились новые возможности профессионального

образования. Система управления образования очень чутко реагировала на требования того времени и актуальные нужды общества. Управление системой образования в тот период позволяло не только контролировать поток информации, формировать политические и общественные взгляды, но и обеспечить высококвалифицированными кадрами рабочих промышленные предприятия.

С приходом советской власти образование прошло через сложный путь реформ, направленных на повышение доступности и улучшение качества образования. Советская власть уделяла большое внимание созданию новых, унифицированных учебных программ, укреплению материальной базы образовательных организаций всех уровней. Управление системой образования стало централизованным, велика была роль государственного регулирования и контроля за образовательными организациями.

Не стоит забывать, что в этот период управление системой образования играло ключевую роль в формировании культурных ценностей и строительстве государственной идеологии среди населения. Донбасский регион, богатый углём и насыщенный предприятиями тяжёлой промышленности, стал объектом повышенного внимания со стороны советского руководства, которое стремилось создать квалифицированную и образованную рабочую силу, понимая важность этого вопроса для развития промышленности.

С первых дней советской власти были предприняты шаги по улучшению и модернизации системы образования. Одним из первых шагов стало выполнение плана по ликвидации неграмотности. Стали открывать новые школы в рамках широкомасштабной работы по достижению универсальной грамотности среди широких слоёв населения. Значимым аспектом в этой работе стала советская пропаганда идеи коллективизма, патриотизма, трудового подвига, пролетарской морали. В школьной программе, в воспитательных и внеклассных мероприятиях, и даже в школьных учебниках большое внимание уделялось идеологической работе, пропаганде советской коммунистической идеологии и освещению достижений советской славы.

В 1920-1930-е годы началась широкомасштабная реорганизация образовательной системы. Были созданы новые школы и образовательные организации среднего профессионального образования. С целью повышения акцента на техническое образование с 1930-х годов была произведена индустриализация учебного процесса. Была создана сеть профессионально-технических образовательных учреждений, которые отражали реальные потребности промышленных предприятий региона. В таких специализированных учреждениях ученики получали не только теоретические знания, но и приобретали практические навыки, необходимые для работы на заводах, фабриках и в шахтах.

Управление системой образования в регионе происходило через централизованную систему, в которой все школы и образовательные организации разных уровней подчинялись Министерству просвещения. Программы обучения разрабатывались с учётом принципов марксизма-ленинизма, что позволяло через систему образования выстраивать чёткую идеологическую линию коммунистической партии и влиять на молодёжь. Система управления образованием в первые десятилетия советской власти таким образом выстраивала чёткие идеологические основы «советского общества», участвовала в формировании нового поколения, готового строить социалистическое общество и продолжать развитие региона в соответствии с целями и задачами советской власти [4].

В годы Великой Отечественной войны образование на Донбассе понесло серьёзные потери. Школы и другие учебные заведения были разрушены военными действиями, учебный процесс был остановлен. Педагоги Донбасса отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, организовывали подполье в тылу. Так, руководителями и идейными вдохновителями Буденновско-Авдотьинского подполья г. Сталино (Донецк) в 1941-1943 годы были учителя 68 школы: Савва Григорьевич Матекин, Степан Васильевич Скоблов, Борис Иванович Орлов. Архив школы № 20 г. Донецка сохранил приказ о восстановлении учебных занятий школы от 11 сентября 1943 года, через три дня после освобождения города от фашистских захватчиков [5].

В послевоенный период была проведена огромная работа по восстановлению разрушенных и строительству новых учреждений образования. Одновременно

со строительством новых учреждений вводились дополнительные программы по воспитанию молодёжи и обучению рабочих и крестьян.

Постепенно система образования в Донбасском регионе стала одной из лучших, наиболее развитых в стране. Образовательные организации предлагали широкий спектр общеобразовательных и воспитательных программ, программ подготовки технических специалистов. Активно развивалось высшее образование, расширяя круг профессиональной подготовки специалистов. Идеологическая составляющая оставалась важным элементом образования, делая акцент на воспитании коммунистических советских ценностей, коллективизма, патриотизма.

Отличительной особенностью системы образования на Донбассе в советский период стало высокое качество профессиональных кадров. Система профессионального и педагогического сотрудничества с образовательными учреждениями других регионов Советского Союза стала основой для обмена опытом, внедрения новых методик обучения и воспитания.

Однако, несмотря на явные успехи в развитии системы образования в советский период, были и явные проблемы, недочёты, ограничения.

Отдельные программы образования уже не соответствовали требованиям времени, были устаревшими, а порой и содержали некоторые идеологические особенности и ограничения, что не давало возможности свободно развиваться научной и творческой мысли учащихся [6].

Необходимо отметить, что в этот период управление системой образования и политическая система государственной власти были тесно связаны, так как в государстве проводилась жёсткая идеологическая линия коммунистической партии. Поскольку система образования всегда занимает важное место в формировании общества, воспитании и формировании мировоззрения молодого поколения, в советское время ей уделяли большое внимание. Ведь необходимо было вырастить поколение советских граждан для укрепления и поддержания советского строя, почтительно и ответственно относящихся к труду.

В случае, когда рассматривается вопрос управления системой образования в Донбассе в период советской власти, обязательно нужно рассматривать и учитывать роль Коммунистической партии Советского Союза. Все вопросы разработки и реализации стратегии развития образовательной политики в Донбассе решались через влияние и непосредственное участие коммунистической партии. Все усилия были направлены на развитие общеобязательной системы образования, обеспечивая тем самым массовость, равный доступ к получению не просто знаний, а полного среднего образования каждого советского гражданина.

Роль партии была определяющей во многих вопросах. Она определяла не только формирование, но и направления развития образовательной политики, осуществляла чёткий контроль за содержанием обучения. Кадровая политика того времени дала возможность партии через горкомы и райкомы непосредственно влиять на назначение на должности всех уровней в системе образования, назначая на ответственные посты тех, кто разделял цели, задачи и идеологию Коммунистической партии.

Одним из ключевых направлений деятельности партии в образовании в Донбассе было формирование социалистического мировоззрения среди учащихся и преподавателей. Путём внедрения специальных учебных программ, организации политических мероприятий и массовых акций партийные органы стремились к тому, чтобы каждый обучающийся осознавал свою роль как строителя социалистического общества. Строгий контроль за содержанием учебных материалов и методиками преподавания также гарантировал, что образовательная система соответствовала политическому курсу правящей партии. Помимо этого, советская идеология несла в себе принцип пролетарского интернационализма, который отразился на содержании образования на Донбассе. Уделялось внимание не только формированию классового сознания в среде рабочего класса, но и поддержанию интернациональной солидарности с трудящимися стран мира. В связи с этим образовательная система в Донбассе подверглась глубокому преобразованию, ориентированному на достижение целей коммунистического строительства. Это нашло

своё отражение в содержании учебных программ, международных обменах учащихся и студентов, и распространении социалистической пропаганды.

Идеологический контроль был частью образовательной системы того времени. Школы, техникумы и особенно вузы непрерывно проверялись на соответствие коммунистической идеологии. Программы учебных курсов рассматривались на заседаниях комитетов партии различных уровней. И сегодня власть уделяет огромное внимание вопросам воспитания и привития принятых в обществе норм морали подрастающему поколению. А в период господства коммунистической советской идеологии не могло быть и речи о своеволии образовательных организаций в подобных вопросах. Коммунистическая партия выпускала чёткие инструкции по формированию у молодёжи нужных социальных ориентиров и лояльного отношения к советской власти. А затем отдельные комиссии при управлениях образования следили за их выполнением. Ректора вузов отчитывались непосредственно перед областным политическим руководством.

В 1960-1980 годах в Советском Союзе прошли важные реформы системы образования. Их отличительной чертой были системность и чёткое планирование. Актуальные потребности общества значительно изменились, появилась необходимость в квалифицированных кадрах, появились новые специальности, значительно расширился ряд научных исследовательских лабораторий. И образование не стояло на месте – необходимо было расширение материально-технической базы существующих образовательных учреждений, шло активное строительство новых учреждений образования. Все значительные изменения шли под чётким и неусыпным контролем государственных и политических структур, которые продолжали осуществлять контроль за образовательной деятельностью. Управление системой образования в этот период оставалось централизованным. Такой подход позволял системно и планомерно проводить реформы в образовательной системе, обеспечивая преемственность разных уровней образования.

Отличительной особенностью Донбасса является ориентация на промышленное производство, а значит была острая необходимость в подготовке квалифицированных кадров для производства. В этот период значительно выросла сеть профессионально-технических училищ и техникумов. Нередко образовательное учреждение находилось в непосредственной близости или даже на территории предприятия. Это позволяло качественно проводить профессиональные практики и стажировки.

С 1991 по 1994 год в Донбассе происходили значительные изменения в системе управления образованием, которые непосредственно отражались на системе образования региона. Общество в этот период сталкивалось с новыми задачами, а порой и проблемами, которые раньше решались централизованной системой советского руководства. В период нестабильной социальной, экономической, а порой и политической обстановки реалии системы образования были тяжёлыми на фоне социальной обстановки в регионе.

В 1991 году, с процессом распада Союза Советских Социалистических Республик, перед системой образования Донбасса возникли серьёзные трудности. Социально-политические конфликты, экономические неурядицы периода массовых забастовок сначала в угольной, а затем и в других отраслях промышленности привели к небывалому недофинансированию сферы образования.

Первоочередной задачей при формировании новой образовательной системы Донбасса была необходимость перехода от централизованной плановой системы советского образования к новой, современной модели, которая должна обеспечивать эффективность образования. Система управления образования столкнулась, как и весь регион в тот период, прежде всего с нехваткой финансирования, сокращением или полной отменой государственной поддержки в некоторых вопросах. Также остро стала необходимость реформирования структуры управления системы образования в регионе [7].

Важным аспектом новых реформ того периода стал процесс отмены советской коммунистической идеологии в системе образования. Образовательные организации и учреждения вынуждены были пересматривать учебные программы, методическую базу с целью искоренения советской пропаганды.

В этот период пересматривались цели, задачи, методы обучения и воспитания. Можно сказать, что многие аспекты образовательной деятельности начинали строить с нуля, советской пропаганды уже не было, необходимо было выстраивать новую систему идеологических и моральных ценностей. В этот период образовательные учреждения пользовались достаточно широкой автономией в вопросах формирования и организации образовательного процесса, хотя ещё сохранялась единая образовательная программа в школах.

Проблемы системы управления образованием данного исторического периода характерны для всех стран – бывших участниц Советского Союза. Нестабильная экономическая и политическая обстановка оказывали значительное негативное воздействие на систему образования. Нехватка финансирования, недостаток квалифицированных педагогических кадров, отсутствие обновлений материально-технической базы затрудняли процесс обновления системы образования.

В период с 1995 года по 2000 год в Донбассе проходили значительные изменения в системе государственного управления, которые не могли не затронуть систему образования. Изменения проходили как в общем контексте изменений государственной системы, так и под влиянием региональных особенностей.

Одним из ключевых изменений того периода стал переход к новой системе финансирования системы образования. Теперь началось централизованное финансирование учреждений системы образования, а не субсидирование, как это было ранее. Такое изменение неминуемо привело к усилению контроля со стороны государственных ведомств системы управления образованием. Такое изменение имело как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, финансирование образовательных учреждений стало прозрачным, что облегчило контроль за расходами этих учреждений. С другой стороны, бывшие ранее автономными, учреждения образования лишились своей финансовой независимости и стали заложниками государственного бюрократического аппарата.

Также потребовала реформирования и система образовательных стандартов. В духе времени вводились образовательные стандарты европейского образца. В Донбассе, где традиционные подходы к образованию долго сохранялись, внедрение новых стандартов столкнулось с сопротивлением со стороны педагогического сообщества. Необходимость перехода к современным методам обучения и оценки знаний требовала значительных усилий со стороны управленческих структур для обеспечения переучивания и поддержки педагогов.

Важным аспектом управления образованием в этот период была также проблема кадрового обеспечения. Нередко педагогические работники в Донбассе сталкивались с недостатком квалификации, особенно в новых технологиях обучения. Поэтому реформы в управлении образованием включали в себя программы повышения профессионального уровня педагогов и стремились привлечь к работе в сфере образования новые квалифицированные кадры [8].

В начале XXI века в Донбассе были заметны изменения в системе образования, связанные с общими тенденциями в стране. Одним из ключевых событий этого периода было принятие в 2001 году закона «Об образовании», который внёс значительные изменения в управление образованием на региональном уровне.

Прежде всего изменения касались возвращения автономии образовательным учреждениям всех уровней. Возможность самостоятельно принимать управленческие решения на уровне организации позволила более гибко реагировать на вызовы и потребности преподавателей, учителей, обучающихся, что очень быстро привело к повышению качества образования.

Также в тот период значительно улучшилось финансирование образовательной отрасли. Это положительно сказалось на материально-технической базе учреждений образования, повысились зарплаты преподавательского состава, стипендии студентов, стали применяться новые технические возможности в обучении. В вопросе подготовки педагогических кадров в этот период произошли серьёзные изменения – пересматривались профессиональные

стандарты, значительно повысились требования к выпускникам в вузах Донецкого региона. Не обошли вниманием и вопрос повышения профессиональной квалификации, что дало новый толчок к развитию Областного института последипломного образования. Можно с уверенностью утверждать, что в период с 2001 по 2005 год система образования в Донбассе переживала подъём. Продолжали разрабатываться новые учебные программы, внедрялись и популяризировались новые образовательные технологии. Система управления образованием в этот период пережила несколько структурных изменений, но в целом показывала свою эффективность и системность прежде всего высокими образовательными результатами учащихся и востребованностью выпускников вузов Донбасса на рынке труда.

В период с 2006 по 2010 год на Донбассе политические конфликты имели значительное влияние на систему управления образованием. Особенно острой была проблема управления в контексте нарастания политического напряжения между различными группировками и партиями. Нужно сказать, что в этот период в Донбассе уже намечался общественно-политический раскол, что отрицательно отражалось на реформах системы образования.

Одним из ключевых вопросов того времени был языковой вопрос. В системе образования очень остро отреагировали на принятие законодательства о языках обучения. В некоторых районах Донбасса, да и в самом Донецке, прошли акции протеста, организованные общественными организациями и активистами. В такой острый период управление образованием стало важным инструментом внутривнутриполитической борьбы. В такой обстановке проведение реформ в образовательной системе было значительно затруднено.

Социально-политические противоречия, а порой и политические конфликты сказывались на финансировании отрасли. В условиях изменения приоритетов и ориентиров в распределении бюджетных средств образовательные организации нашего региона сталкивались с нехваткой финансирования. Это неминуемо угрожало снижением качества образования и ухудшением качества других услуг, предоставляемых образовательными организациями всех уровней.

Острая социально-политическая обстановка также пагубно сказывалась на кадровом составе в системе образования. В условиях нестабильности в политике, недофинансировании отрасли многие квалифицированные специалисты вынуждены были искать более стабильную работу. Нередко наблюдались отъезды педагогических кадров за границу. Это не только сказалось на вопросе кадрового обеспечения системы образования, но и могло повлиять на качество преподавания. Политическая обстановка отчасти отразилась на кадровой политике в регионе в тот период. Были сняты с ключевых должностей многие лица, игравшие важную роль в политической борьбе. Особенно остро этот процесс был замечен в высших учебных заведениях региона, где под давлением политических сил менялись ректоры и деканы факультетов. Это неминуемо привело к потере опытных педагогических кадров в системе образования Донбасса [9].

Анализируя период с 2011 по 2014 год в Донбассе, можно сделать вывод, что изменения касались прежде всего финансирования отрасли. Из-за недофинансирования системы образования были значительные провалы как в материально-техническом обеспечении образования, так и в кадровой политике. Также важным отличием того периода стал социально-политический раскол общества, начавшийся ещё в 2004 году и значительно усугубившийся к 2014 году.

После 1991 и до 2014 года система образования в Донбассе прошла сложный путь развития и модернизации. Политическая и социальная нестабильность создавали новые вызовы, но и давали новые возможности образовательным организациям региона. Повысилось качество образования, расширилась сеть вузов в регионе, что сделало высшее образование в регионе значительно доступнее. Необходимым является анализ и систематизация данных о системе образования Донбасса, о факторах, которые в разное время являлись важными для формирования управленческой политики в системе образования с целью формирования грамотной управленческой политики в настоящем и будущем.

Проведя анализ исторических аспектов развития системы управления образованием в Донбассе, можно сказать, что в разные периоды истории на неё влияли разные факторы, которые условно можно объединить в несколько групп.

Исторические факторы занимают важное место для понимания общего исторического контекста принимаемых решений в системе управления образованием. История становления и развития системы образования неразрывно связана с общеисторическими событиями государства. Можно наблюдать различные подходы к самому пониманию системы управления образованием в разные исторические эпохи. С момента появления понятия «система образования» в России, оно претерпело множество изменений. Начиная с XIX века, уже смело можно говорить о системе государственного управления в этой отрасли.

В XIX веке образование чаще всего было доступно только привилегированным слоям общества, что сказалось на методах и технологиях управления в образовательных системах. Решения принимались централизованно и чаще всего оставались недоступными для широких масс.

С расцветом индустриализации в Донбассе система образования претерпела существенные изменения. Возникла необходимость в квалифицированных специалистах. Нужно было задумываться о подготовке инженеров тут, на месте, ведь из Англии или Германии выписывать их было крайне дорого, да и эффективность такого специалиста была не всегда высокой, ведь существовал языковой барьер, который приходилось преодолевать для достижения результата. Также можно говорить о том, что в последней трети XIX века не только открывается большое количество начальных школ, но и реальных и ремесленных училищ. В них готовили специалистов для промышленных предприятий Юзовки (г. Донецка), г. Горловки, г. Макеевки. Появилась необходимость в стандартизации учебных программ, ведь такого рода подготовка не могла вестись без чётко продуманной и спланированной программы.

Можно сказать, что исторический аспект остаётся важнейшим фактором влияния на управление образовательной системой. Глубокий анализ истории развития системы образования позволит современным управленцам сделать выводы о просчётах и успехах предшественников в этой отрасли, принимать верные решения и разрабатывать наиболее эффективные стратегические подходы в управлении системой образования. Можно сказать, что исторический контекст играет большую роль в принятии решений по формированию современных механизмов управления образованием и даёт основу к дальнейшему развитию системы образования.

Политические факторы могут значительно повлиять на управление образовательной системой в любом государстве. Зачастую решение или даже личная воля политических лидеров могут повлиять на уровень финансирования образования, утверждение и принятие законов и указов в области образования, утверждение программ и формирование образовательной политики в целом. Политические факторы также могут повлиять на уровень автономии образовательных учреждений, профильную ориентацию вузов, управленческие процессы всех уровней отрасли.

Политические решения зачастую влияют на формирование законодательной базы образовательной системы. Принятие новых нормативов и законов, изменение уже существующих стандартов и правил, упорядочивание и регулирование отношений между всеми участниками образовательного процесса – во все времена эти вопросы вызывали острые политические дебаты. Разные, а порой и противоречивые политические взгляды усложняют процесс принятия политического решения, особенно на государственном уровне, ведь в этом процессе принимают непосредственное участие политические партии разной идеологической направленности.

Необходимо также отметить, что политическая обстановка в регионе может непосредственно влиять на уровень автономии образовательных организаций. Система государственного управления образованием предусматривает разные по подходам виды и модели выстраивания управленческой деятельности от строго централизованного управления до полной автономии. При этом основным показателем самостоятельности

образовательных учреждений являются такие факторы, как политический контроль над образовательными организациями, структура управления, система назначения на ключевые должности, порядок утверждения учебных программ. История показывает, что чем выше уровень самостоятельности образовательных учреждений в подобных сферах, тем больше их способность к развитию инноваций, саморегулированию, адаптации к быстро меняющимся требованиям времени.

Политические факторы также определяют управленческие решения, отношение к образовательной системе педагогических кадров и их профессиональную ориентацию. Политические партии, непосредственно политические лидеры, как провластные, так и оппозиционные, могут оказывать непосредственное влияние на кадровую политику в системе образования, распределение нагрузки, меры по повышению квалификации, профессионального стимулирования и адаптации педагогов.

Политические решения также могут влиять на финансирование образования: бюджетные места на обучение, субсидии, гранты, налоги, различные виды стипендий и другие. Государственный бюджет может выделять необходимые объёмы средств финансирования образования либо перенаправить бюджетные средства на иные нужды общества, ведь финансирование – важный рычаг политического давления на образование.

Можно сказать, что политические факторы имеют важное значение в системе управления образованием, ведь они формируют законосообразность, стратегии образовательной политики в государстве, профессиональную ориентацию преподавателей и педагогов. Координирование образовательных потребностей с политическими интересами способствует повышению качества образования в образовательных учреждениях всех уровней.

Экономические факторы часто рассматриваются как возможность обеспечения качественного образования, что является необходимым для общества в любой период истории. В современном обществе образовательная система рассматривается как инструмент социально-экономического развития, а значит развитие этой системы – непосредственный вклад в будущее страны.

Влияние экономических факторов, без преувеличения, можно назвать одним из самых значимых, а может и самым важным. Система образования – это бюджетная отрасль, а значит она целиком зависит от бюджетных дотаций. Зарплаты педагогического, профессорско-преподавательского и технического персонала, обновление материально-технической базы, стипендии и прочие выплаты формируют профессиональную ориентацию педагогов. В конечном счёте и качество образовательных услуг страдает при недофинансировании образовательной системы. Этот фактор необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений – будь то оптимизация педагогической нагрузки или техническое обеспечение, нельзя забывать, что качество образования должно оставаться первостепенной задачей всей системы образования.

Острым остаётся вопрос доступности платного образования. Высокая цена обучения в высших учебных заведениях становится препятствием для доступа к высшему образованию для определённого круга лиц. В вопросах финансовой политики важно учитывать социальную значимость образования. Обеспечение равного доступа для всех групп населения является важнейшей задачей развития управления образованием.

С точки зрения социальной справедливости и материальной устойчивости можно сказать, что эффективное финансирование, продуманное использование ресурсов и обеспечение равного доступа ко всем уровням образования являются важнейшими задачами управления системой образования.

Нельзя не выделить в отдельную группу **социокультурные факторы**, которые играют существенную роль в формировании и развитии системы управления образованием.

Общественное мнение и социальные ценности всегда имели огромное значение в деятельности органов управления системой образования. Определённые устои, традиции, морально-ценностные ориентиры существуют в любом обществе. Задача системы образования – сформировать личность обучающихся и студентов в соответствии с этими нормами и социальным запросом. Поэтому задача системы

управления образованием – грамотно спланировать и так выстроить работу образовательных организаций всех уровней, чтобы реализовать социальный и государственный запрос. Это может быть запрос на развитие критического мышления школьников, либо подготовка специалистов определённой профессии средними профессиональными образовательными организациями.

Социокультурные особенности региона должны учитываться на всех стадиях управления системой образования. Это могут быть и особенности религиозных предпочтений населения, и исторические, и культурные особенности. Для Донецкого региона, в силу многонационального состава его населения, характерна религиозная поликонфессиональность. У Донецкого края можно научиться многому – и религиозной, и культурной толерантности, и умению выстроить социокультурную среду в образовательных организациях. Атмосфера поддержки, взаимопонимания и взаимоуважения в образовательных организациях – плод многолетнего труда педагогов и управленцев. Ещё с XIX века Донбасс формировался как многонациональный регион, в котором основными качествами человека выступали его личные качества – трудолюбие, ответственность, отзывчивость к трудностям близких, хоть не по крови, но по духу людей. Поэтому выбор подходов в управлении образовательной системой всегда учитывал культурную составляющую динамично меняющегося общества Донбасса.

Таким образом, социокультурные факторы и образовательная политика взаимосвязаны и влияют друг на друга в процессе управления системой образования. Понимание и учёт этих факторов позволяют разрабатывать более эффективные стратегии развития образования, адаптированные к особенностям конкретного общества и культуры.

Рекомендации по учёту факторов влияния в системе управления образованием

Таким образом, при разработке образовательных стратегий важную роль играет учёт всех возможных факторов:

1. Рассмотрение исторических факторов позволит проанализировать и учесть прошлый опыт, ошибки и недочёты, а также применить удачные решения с учётом особенностей региона.

2. Исторические данные позволяют учесть уникальный опыт и особенности образовательной системы Донбасса. Нужно изучать эти данные, анализировать исторический контекст, и тогда станет понятнее причина принятых в тот или иной исторический момент решений.

3. В разных исторических условиях менялись сами цели и задачи образовательной деятельности. Изучая исторический опыт можно учесть все положительные и отрицательные изменения, и выстраивать образовательную политику более осознанно и грамотно.

4. Учёт политических факторов необходим прежде всего для создания взаимопонимания среди всех заинтересованных сторон в системе образования. Необходимо активно включать в диалог политических лидеров, представителей общественных и образовательных организаций, родительскую общественность.

5. В условиях нестабильной политической обстановки важно быстро адаптироваться к новым реалиям, а для этого система управления образованием должна быть максимально гибкой и прозрачной. Это поможет в нужный момент быстро отреагировать на возникающие сложности.

6. Образовательные учреждения высшего профессионального образования должны уметь представлять свои интересы во властных структурах, а также, учитывая их высокую социальную значимость, иметь возможность обращения к высшим государственным должностям в Правительстве и Федеральном Собрании.

7. Необходимо работать над межведомственным взаимодействием в вопросах развития образования. Такой подход даст новые возможности и перспективы образовательной системе.

8. В программе подготовки специалистов системы управления следует уделять внимание личным качествам, что позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории будущих руководителей образовательных организаций.

9. Для достижения высоких образовательных результатов необходимо искать и разрабатывать новые источники финансирования образовательной отрасли. Это могут быть частные финансовые организации, благотворительные фонды или частные лица. Нужно глубоко изучить такой опыт зарубежных стран, ведь это позволит образовательным учреждениям быть более автономными в принятии управленческих решений.

10. При любом источнике финансирования, как бюджетном, так и ином, важно соблюдать прозрачность в финансовой отчётности. Это позволит усилить контроль со стороны государственных органов, а также следить за соблюдением прав всех участников образовательного процесса. На помощь в этом вопросе могут прийти новейшие достижения в области цифровых технологий, такие как открытые торги на онлайн-площадках и т. д.

11. Важно учитывать культурную специфику региона при проведении государственной политики в сфере образования в Донбассе. Многонациональный и многоконфессиональный край диктует свои потребности и вызовы. Задача системы управления образованием – найти разумный баланс в вопросе реализации единого образовательного пространства нашего государства между едиными требованиями и региональными особенностями.

Выводы

В настоящее время вопросы управления образованием на территории Донбасса сохраняют свою актуальность. Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы пересмотра и совершенствования системы образования, учитывающие специфические особенности региона.

При этом следует особое внимание уделить принципам прозрачности, эффективности и доступности обучения в деятельности образовательных учреждений. Важным аспектом является учёт исторических факторов управления образованием для создания сбалансированной системы, способствующей социально-экономическому развитию Донбасса.

В современных условиях образовательная система Донбасса сталкивается с рядом сложных задач в сфере управления, для решения которых целесообразным видится:

1. Восстановление инфраструктуры. Необходима реконструкция разрушенных учебных заведений и обновление их материально-технической базы.

2. Повышение квалификации кадров. Требуется развитие системы профессиональной подготовки педагогов и руководителей для эффективного управления образовательными процессами.

3. Разработка стратегий развития. Важно разработать региональные стратегии и программы развития образования, учитывающие специфику Донбасса и потребности обучающихся.

Успешное управление образованием на Донбассе возможно лишь при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон: местных властей, образовательных учреждений, а также экспертного сообщества. Предложенные в статье рекомендации по учёту различных факторов влияния в системе управления образованием призваны способствовать повышению эффективности образовательного процесса и повышению качества образования.

Список источников

1. Понявина М. Б. Историко-политический анализ советского опыта государственной политики в сфере образования // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета 2017. № 4(28). Том 7. С. 69-76. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=zdimpb>.

2. Коновалова С. В., Алексеенко Л. А. Влияние внутренне- и внешнеполитических факторов на развитие современного российского образования // Современное

педагогическое образование. 2021. № 4. С. 5-7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vnutrennei-vneshnepoliticheskikh-faktorov-na-razvitie-sovremennogo-rossiyskogo-obrazovaniya/viewer>.

3. Шерри Н. С., Симаева И. Н. Стратегия развития образования в регионе Российской Федерации: монография. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2010. 222 с. ISBN 978-5-9971-0122-0 // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/>. Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Ключнева И. Н. Из истории становления науки и образования на Луганщине (первая половина XX века) // Наука и образование в Донбассе: история и практика: материалы Открытой научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию Луганского государственного педагогического университета; г. Луганск, 18-19 февраля 2021 г. / под ред. Т. Ю. Анпиловой. Луганск: Книта, 2021. С. 91-104. URL: https://dspace.lgpu.org/bitstream/123456789/4793/1/1356-21_sb.pdf.

5. Савельев В. В. Донбасс непокорённый: деятельность подпольных групп города Сталино в период немецко-фашистской оккупации 1941-1943 гг. // Россия в глобальном мире. 2016. № 8(31). С. 188-194. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/donbass-perokorennyu-deyatelnost-podpolnyh-grupp-goroda-stalino-v-period-nemetsko-fashistskoy-okkupatsii-v-1941-1943-gg/viewer>.

6. Липинский В. В., Полякова М. А. Сеть педагогических учебных учреждений Донбасса в 1954-1964 гг. // Человеческий капитал. 2023. № 7(175). С. 44-50. <https://doi.org/10.25629/HC.2023.07.05>.

7. Балко Е. В., Полякова Я. В. К вопросу формирования Концепции непрерывного педагогического образования в условиях модернизации системы образования в Донецкой Народной Республике // Вестник Донецкого педагогического института. 2017. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-kontseptsii-nepreryvnogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-modernizatsii-sistemy-obrazovaniya-v/viewer>.

8. Голикова О. А. Правовые основы формирования системы образования на территории ДНР и ЛНР // Теория управления социогуманитарных наук. 2022. № 2(18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-formirovaniya-sistemy-obrazovaniya-na-territorii-dnr-i-lnr/viewer>.

9. Днепров Э. Д. Образовательная политика как предмет исследования // Историко-педагогический журнал 2015. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'naya-politika-kak-predmet-issledovaniya/viewer>.

Информация об авторах

Е. В. Хасанова – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой теории управления и государственного администрирования;

Е. В. Сиверская – методист кабинета общественных дисциплин.

Information about the authors

E. V. Khasanova – Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Management Theory and Public Administration;

E. V. Siverskaya – Methodologist at the Department of Social Disciplines.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 30.05.2025; одобрена после рецензирования 23.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 30.05.2025; approved after reviewing 23.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.